

A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NA ATENÇÃO BÁSICA

The Importance Of Nursing In Health Education In The Prevention Of Cervical
Cancer In Primary Care

La Importancia De La Enfermería En La Educación Para La Salud En La
Prevención Del Cáncer Cervicouterino En Atención Primaria

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14001364

/Recebido: 07/10/2024 | Aceito: 19/10/2024 | Publicado: 28/10/2024

Raquel Matos Veloso
Graduando em Enfermagem
Faculdade UNAMA, Boa Vista-RR, Brasil.
kelkel_hi@hotmail.com

Valdelice da Silva de Sousa
Graduando em Enfermagem
Faculdade Unama, Boa Vista-RR, Brasil.
valdasousa17@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Este estudo tem como objetivo geral analisar os aspectos educativos na prevenção do câncer de colo do útero utilizados pela Enfermagem. A proposta deste estudo é descrever, através de uma revisão bibliográfica, a importância da Enfermagem na prevenção do câncer de colo de útero na Atenção Básica. Sendo possível compreender que o processo educativo visa trazer esse esclarecimento a população diretamente afetada, objetivando ainda demonstrar através da propagação desse conhecimento, os fatores e agentes causadores da doença, estímulo o autocuidado, assim como preparando as pessoas que foram acometidas pela doença ao enfrentamento das possíveis sequelas. A enfermagem desempenha um papel imprescindível na prevenção do câncer de colo de útero, destacando a identificação dos riscos, o desenvolvimento de ações planejadas para o controle, atividades voltadas para a educação e com isso contribuindo para um diagnóstico preciso da doença.

Palavras-Chave: Câncer de colo de útero. Prevenção. Educação em Saúde. Enfermagem. Atenção Básica.

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo general analizar los aspectos educativos en la prevención del cáncer de cuello uterino utilizados por la Enfermería. El objetivo de este estudio es describir, a través de una revisión de la literatura, la importancia de la Enfermería en la prevención del cáncer de cuello uterino en Atención Primaria. Es posible comprender que el proceso educativo pretende acercar este esclarecimiento a la población directamente afectada, visando también demostrar, a través de la difusión de estos conocimientos, los factores y agentes causantes de la enfermedad, incentivando el autocuidado, así como preparando a las personas que han sido afectadas por la enfermedad para afrontar las posibles secuelas. La enfermería juega un papel esencial en la prevención del cáncer de cuello uterino, destacando la identificación de riesgos, el desarrollo de acciones planificadas para su control, actividades orientadas a la educación y contribuyendo así a un diagnóstico certero de la enfermedad.

Palabras clave: Cáncer de cuello uterino. Prevención. Educación para la Salud. Cuidados Básicos.

ABSTRACT

The general objective of this study is to analyze the educational aspects used by nursing in the prevention of cervical cancer. The purpose of this study is to describe, through a literature review, the importance of Nursing in the prevention of cervical cancer in Primary Care. It is possible to understand that the educational process aims to bring this clarification to the directly affected population, also aiming to demonstrate through the dissemination of this knowledge, the factors and agents that cause the disease, stimulating self-care, as well as preparing people who were affected by the disease to cope with possible sequelae. Nursing plays an essential role in the prevention of cervical cancer, highlighting the identification of risks, the development of planned actions for control, activities aimed at education and thus contributing to an accurate diagnosis of the disease.

Keywords: Cervical cancer. Prevention. Health Education. Nursing. Basic Care.

INTRODUÇÃO

A prevenção, o diagnóstico e tratamento precoce são indispensáveis para a redução da mortalidade, sendo assim a Equipe de Enfermagem na Atenção Básica de Saúde precisa voltar os cuidados para a mulher com um todo, estimulando o autocuidado, apontando a relevância do exame preventivo e destacando as possíveis consequências positivas no controle do câncer de colo do útero (Brasil, 2013).

Convém destacar que o rastreamento do câncer cervical ocorre por meio da técnica do exame citopatológico, o Papanicolau¹, disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS) bem como no serviço particular para as mulheres com vida sexual ativa; também para aquelas que já

¹ Exame Papanicolau é indicado pelo Ministério da Saúde, com idades para rastreamento nas mulheres entre 25 e 64 anos (BRASIL, 2013).

estão na menopausa, para as parcialmente histerectomizadas, para as grávidas e ainda para as que não possuem atividade sexual (Ferreira et al., 2022).

Um aspecto importante que precisa ser mencionado se refere às informações que as mulheres precisam ter quanto a doença, conhecer os possíveis riscos, a identificação de eventuais sintomas, a compreensão das condutas preventivas e até mesmo os mecanismos de autorregulação frente ao risco da doença (Peuker et al., 2017).

Desse modo, na consulta de enfermagem será possível estabelecer atividades educativas com a mulher, prestando orientação e apontando aspectos relevantes relacionados com prevenção, inclusive três tipos de intervenções podem ser executadas para a prevenção ou controle do câncer de colo de útero, a saber: comportamentais que se concentram no estímulo das mulheres a realização do exame de detecção precoce; as cognitivas que se voltam para a conscientização e informação sobre ações específicas para a prevenção e controle de patologias e ainda as sociais em que a atuação da enfermagem se dá de modo direto, pois há treinamento para do enfermeiro, possibilitando o aumento do conhecimento sobre as medidas preventivas (Oliveira et al., 2021).

Assim este estudo tem como objetivo analisar os aspectos educativos na prevenção do câncer de colo do útero utilizados pela Enfermagem, procurando compreender a educação em saúde para prevenção da doença, assim como identificar ações de intervenções que podem ser executadas para a prevenção ou controle do câncer de colo de útero.

A relevância do tema consiste na compreensão de que a educação em saúde se caracteriza como uma estratégia para obter bons resultados na prevenção do câncer do colo do útero, inclusive estudos científicos possibilitam a ampliação do cuidado dos profissionais com a população feminina, com destaque para a Enfermagem (Oliveira et al, 2021). Assim o processo educativo visa o aprofundamento do conhecimento da população quanto aos fatores e agentes causadores de doenças, estimula o autocuidado, prepara a população para o enfrentamento das possíveis sequelas das enfermidades. A enfermagem desempenha um papel imprescindível na prevenção do câncer de colo de útero, destacando a identificação dos riscos, o desenvolvimento de ações planejadas para o controle, atividades voltadas para a educação e com isso contribuindo para um diagnóstico preciso da doença.

A proposta deste estudo é descrever através de uma revisão bibliográfica a importância da Enfermagem na Educação em saúde na prevenção do câncer de colo de útero na Atenção

Básica, sendo assim essa modalidade de pesquisa se configura como a base de sustentação da pesquisa considerando que para avançar nessa área de estudo é importante que se conheça os estudos já realizadas por outros pesquisadores (Lakatos; Marconi, 2011).

METODOLOGIA

A pesquisa bibliográfica abrange o levantamento de material bibliográfico publicado seja na forma de livros, em revistas científicas, nas teses, nos anais de congressos que podem estar indexados em bases de dados em formato *online*, sua principal finalidade é possibilitar ao pesquisador o acesso à literatura já produzida para responder o seguinte questionamento: qual a relevância da Atenção Básica na prevenção do câncer de colo de útero?

Esta pesquisa é bibliográfica, pois se desenvolve a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas (Gil, 2022).

A vantagem em adotar esta modalidade de pesquisa consiste na possibilidade de uma maior cobertura espacial do fenômeno a ser investigado (Gil, 2022). Preliminarmente, foi realizada pesquisa em títulos acerca do tema “A importância da Enfermagem na educação em saúde na prevenção do câncer de colo de útero na Atenção Básica” Foram utilizados os seguintes descritores: Câncer de colo de útero; prevenção; educação em saúde; enfermagem; Atenção Básica.

Entre os principais critérios estão artigos científicos disponibilizados na íntegra, disponíveis em nos idiomas português e espanhol. Tendo como base de dados no serviço da *U.S. National Library of Medicine PUBMED*, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online (SCIELO)* foram selecionados 50 trabalhos sendo utilizados somente 30 com publicação entre 2015 e 2023, sendo utilizados os seguintes descritores: Câncer de colo de útero; prevenção; educação em saúde; enfermagem; Atenção Básica.

Foram excluídos do estudo artigos publicados antes do ano 2019 e que não estavam correlatos a questão norteadora, não disponibilizados na íntegra, que não estivessem traduzidos nos idiomas português e espanhol

Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo temática proposta por

Minayo (2014) que sugere os seguintes passos: pré-análise que se concentra na articulação dos objetivos iniciais com o processo de pesquisa, para potencializar o resultado final; a exploração do material que se volta para a delimitação dos conteúdos eminentes e da ordem em que serão abordados; o tratamento dos resultados obtidos e interpretação que consiste na inter-relação entre resultados colhidos e materiais teóricos previamente selecionados e/ou notado pela análise.

RESULTADOS

Foram localizados 50 artigos, após a leitura dos resumos destes, 20 foram excluídos por não atender os critérios, 04 foram analisados e serão apresentados, os resultados dos estudos incluídos nesta revisão e descritos na tabela 01.

Tabela 01- Resultados dos estudos incluídos nesta revisão

AUTORES	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS	CONCLUSÃO
Diógenes, Rezende, Passos, 2021	O estudo foi direcionado no sentido de dar relevância à promoção da saúde e à prevenção do câncer, buscando evitar a doença e obter melhores condições de vida para as mulheres.	O estudo teve um caráter prático de promover educação em saúde sexual e conhecer o perfil da saúde sexual de mulheres	Verificou-se que, mesmo enfrentando dificuldades e medo, a maioria delas realiza exame preventivo, motivada por aparecimento de sintomas e pelo hábito de cuidar da saúde.	No Brasil, o câncer cérvico-uterino constitui importante problema de saúde, pois apresenta alto índice de letalidade entre mulheres de varias idades. O exame citopatológico foi preconizado como medida de prevenção deste tipo de câncer, devendo ser realizado a partir do início da vida sexual.
Duavy; Batista; Jorge; Santos, 2017.	Descrever a percepção das mulheres ante o exame de prevenção de câncer cérvico-uterino	Estudo de caso tendo a observação e a entrevista semi-estruturada como técnicas de coleta das informações.	O estudo revelou que a mulher geralmente só procura fazer o exame de prevenção quando surgem sintomas, por ter vivenciado este exame com apreensão e medo pela possibilidade de um diagnóstico positivo de um	Aponta para a necessidade de o profissional de saúde desenvolver atividades educativas junto às mulheres, no sentido de melhorar a relação profissional de saúdeusuária e, conseqüentemente , diminuir a

			câncer cervico-uterino; sente-se constrangida em expor seu corpo e tê-lo examinado, sobretudo, quando o profissional de saúde é do sexo masculino; não tem conhecimento do corpo e tampouco de sua sexualidade	incidência deste tipo de câncer, pela maior frequência aos exames de prevenção.
Ferreira; Nogueira; Ferreira; Teixeira, 2022	Investigar conhecimentos, atitudes e práticas de profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) sobre o controle do câncer do colo do útero (CCU) recomendadas pelo Ministério da Saúde (MS).	Trata-se de estudo transversal, que utilizou questionário autoaplicável junto aos médicos e enfermeiros da ESF de Juiz de Fora, Minas Gerais, em 2019.	A prevalência de atitude adequada foi de 59.5%, e de práticas adequadas 77,6%, ambos associados a maior tempo de graduação. A presença das diretrizes do MS nas unidades associou-se aos desfechos conhecimento e prática adequada, ratificando a importância de material de apoio para consulta dos profissionais. Apenas 28,2% dos profissionais relataram ter recebido capacitação nos últimos três anos e 50,3% realizaram ações educativas para as usuárias	Destaca-se necessidade de ações de educação permanente junto aos profissionais, visando uma atuação mais efetiva para o enfrentamento e erradicação do CCU.
Oliveira; Lima; Ramos, 2021.	Destacar a assistência do enfermeiro na educação em saúde, no atendimento ao câncer de colo do útero voltada para atenção básica	Para o levantamento dos artigos foi realizada uma busca online na BVS, LILACS, SCIELO.	Os resultados obtidos através dos 17 artigos científicos selecionados, trouxeram efetivação a elaboração de três categorias temáticas trazendo como principal foco a assistência do enfermeiro no atendimento a	A atuação do enfermeiro nas equipes da Estratégia da Saúde da Família é de importância fundamental, suas atividades são desenvolvidas em múltiplas dimensões, como a realização das

			paciente com câncer do colo do útero	consultas de enfermagem, do exame de Papanicolau e ações educativas diversas junto à equipe de saúde
--	--	--	--	--

Fonte: Elaboração Própria, 2024.

DISCUSSÃO

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA O CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

O câncer é a nomenclatura utilizada para denominar um grupo de mais de 100 doenças cuja principal característica é o crescimento desordenado de células que possuem a capacidade de invadir órgãos e tecidos, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo de maior incidência entre as mulheres, em 2022 foram registrados 16.710 casos novos, com um risco estimado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres (Instituto Nacional de Câncer, 2020).

Em nosso país as estimativas referentes ao câncer colo útero o apontam como a terceira doença mais comum entre as mulheres, a evolução dessa neoplasia na grande parte dos casos ocorre de modo lento, inclusive passando por fases pré-clínicas detectáveis e curáveis (Brasil, 2006). Entre os tipos de câncer, o de colo de útero é também o que mais apresenta potencial para prevenção e a cura, sua maior incidência está entre as mulheres com idade entre 40-49 anos.

Desse modo é importante destacar a principal estratégia para identificação precoce do câncer de colo de útero, é a realização do exame citopatológico preventivo do colo do útero, mais conhecido como exame Papanicolau,² que por sua vez pode ser realizado nas Unidades Básicas de Saúde que disponibilizam profissionais aptos para a coleta (Diógenes; Rezende; Passos, 2021). A Atenção Básica de Saúde possui um papel importante para o controle do câncer de colo de útero, especialmente por ser a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), pela promoção de ações de educação e autocuidado.

Outra ação para a prevenção primária consiste no uso de preservativos no decorrer do ato sexual, tendo em vista que a prática sexual segura é uma das formas de evitar o contágio

² A coleta do exame é realizada durante uma consulta ginecológica de rotina, após a introdução do espécuro vaginal, sem colocação de nenhum lubrificante. Normalmente não é doloroso, mas um desconforto variável pode acontecer, de acordo com a sensibilidade individual de cada paciente (Diógenes; Rezende; Passos, 2021).

com Papiloma Vírus Humano (HPV) (Duavy; Batista; Jorge; Santos, 2017).

É importante considerar que a promoção da saúde buscar garantir oportunidades iguais e possibilitar que todas as pessoas tenham condições da realização completa do seu potencial em saúde, inclusive os profissionais com destaque para as Equipes de Enfermagem possuem responsabilidade de auxiliar na mediação dos distintos interesses quanto à saúde na sociedade (Czeresnia, 2013). Sendo assim o estímulo a população feminina em estabelecer suas próprias metas de saúde e comportamento, aprendizagem acerca de doenças e saúde se caracterizam como estratégias para detectar e prevenir doenças.

AS PERSPECTIVAS DA ENFERMAGEM PARA A SAÚDE DA MULHER NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

É importante considerar primeiramente a prevenção, assim visando a melhora da qualidade de vida da população feminina, investindo na conscientização tendo em vista ser muito menos oneroso que o tratamento curativo de diversas patologias, especialmente o câncer de colo de útero, que exige internações, cirurgias e tratamentos complexos (Brasil, 2017). Sendo assim, é preciso que no decorrer da realização dos exames e consultas as mulheres sejam atendidas de modo respeitoso e digno, evitando situações vexatórias ou constrangedoras e até desistindo das consultas.

A Enfermagem possui um relevante papel quanto à educação em saúde para a prevenção câncer do colo do útero seja na orientação no que se refere a regularidade dos exames preventivos, estabelecimento de vínculos, encaminhamento para o médico e serviços de referência se necessário (Oliveira et al., 2021).

Para o diagnóstico alguns testes estão disponíveis, entre os quais se destacam: o exame pélvico e história clínica em que são examinados a vagina, o colo o útero, o útero, ovário, reto com uso do espécuro, toque vaginal; já o exame preventivo Papanicolau consiste na visualização da vagina e colo do útero utilizando o colposcópico, para a detecção de lesões anormais nessas regiões; caso sejam detectadas células anormais no exame preventivo é indispensável que seja realizada uma biópsia para a retirada de uma pequena amostra de tecido para uma análise mais minuciosa (Brasil, 2022).

A enfermagem contribui para maior conforto e segurança para a mulher no decorrer de todo o processo, especialmente no que se refere às necessidades e as medidas de cuidados a

serem realizadas. A assistência é de suma importância para a mulher, a ação profissional deve ser dotada de respeito e apoio gera uma prestação de serviço eficiente, Compete ao (a) enfermeiro (a) e Equipe de Enfermagem prestar orientação acerca da saúde, da doença, do tratamento com vistas ao estabelecimento de uma assistência respeitosa, como respeito aos direitos e vontades da mulher como ser único (Santos, 2019).

Ao serem confirmadas todas as suspeitas procede-se o tratamento que deve ser avaliado e orientado para cada caso por médico, entre os métodos estão a intervenção cirúrgica, a quimioterapia e a radioterapia (Oliveira; Silva; Pinto; Coimbra, 2014). Inclusive o tratamento também depende do estágio de evolução em que se encontra a doença, o tamanho da lesão e ainda fatores psicossociais da paciente como a idade, o desejo de ter filhos.

ACÇÕES DE INTERVENÇÕES QUE PODEM SER EXECUTADAS PARA A PREVENÇÃO OU CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

De certo que a intervenção é uma ação que se dá através de diálogos e inclui como responsável o usuário no processo da produção da saúde, inclusive podem ser identificada pelo menos três tipos intervenções que podem ser executadas individualmente ou coletivamente pela enfermagem para a prevenção ou controle do câncer de colo do útero, são elas (Oliveira et al., 2021). Na tabela 02 estão descritas essas modalidades de intervenção:

Tabela 02 - Modalidades de intervenção

Comportamentais	Cognitivas	Sociais
As que estimulam as usuárias a realizarem o exame de detecção precoce;	As que conscientizam e informam essas mulheres sobre as ações que devem ser realizadas para a prevenção e controle das patologias;	Onde a enfermagem atua de forma indireta, onde as próprias pessoas ou a unidade possam ser treinadas para essa ação e também por meio da atuação direta do enfermeiro, possibilitando o aumento do conhecimento sobre as medidas preventivas
As intervenções comportamentais utilizam como estratégias lembretes, cartas, telefonemas e cartazes, que mostraram ser eficazes, aumentando a adesão à realização do exame Papanicolau ou elevando o número de retornos das mulheres com resultados alterados. Há também um incremento na cobertura de mulheres na faixa etária recomendada pelo Ministério	As estratégias utilizadas com o intuito de fornecer informações a respeito da prevenção do CCU e esclarecer possíveis conceitos errôneos são denominadas de intervenções cognitivas. A educação em saúde representa uma estratégia para mudar comportamentos e manter a saúde das pessoas. Constitui-se uma prática social desenvolvida pelos profissionais para formar	As intervenções sociais sugerem participação de enfermeiros como agentes promotores de saúde e mudanças no sistema de rastreamento para o CCU, podendo ser realizadas com o auxílio de pessoas da comunidade, cabendo à enfermagem realizá-las de forma direta ou indireta, utilizando atividades educativas, oferecendo informações ou visitando a comunidade, com o objetivo de

da Saúde (MS). Tais intervenções partem do pressuposto de que as mulheres necessitam apenas de um estímulo para adotar uma conduta que promova a sua saúde	consciência crítica nas pessoas, tornando-as mais reflexivas sobre os seus problemas de saúde. Portanto, as estratégias educativas realizadas pelos enfermeiros são recursos valiosos para atender as demandas de saúde da população	aumentar a adesão ao exame de rastreamento do CCU, ou indiretamente por meios de outros profissionais, como técnico em enfermagem ou agentes comunitários de saúde.
--	--	---

Fonte: Oliveira et al., 2021.

Os profissionais da Enfermagem que atuam na Atenção Básica estão frente ao desafio de garantir atenção integral à saúde e prevenção de agravos e até mesmo fazer busca ativa (Kebian, 2014). O convite e a busca ativa feita devem ser realizados visando à ampliação do rastreamento e cobertura da realização do exame Papanicolau em mulheres que habitualmente não procuram esse tipo de assistência nas UAPS. Visa-se, da mesma forma, manter a assistência às mulheres no atendimento rotineiro.

CONCLUSÃO

As considerações serão apresentadas a partir dos objetivos buscados neste estudo. Quanto compreender a educação em saúde para prevenir do câncer de colo de útero verificou-se que a promoção da saúde buscar garantir oportunidades iguais e possibilitar que todas as pessoas tenham condições da realização completa do seu potencial em saúde, inclusive os profissionais com destaque para as Equipes de Enfermagem possuem responsabilidade de auxiliar na mediação dos distintos interesses quanto à saúde na sociedade. Sendo assim o estímulo a população feminina em estabelecer suas próprias metas de saúde e comportamento, aprendizagem acerca de doenças e saúde se caracterizam como estratégias para detectar e prevenir doenças.

Quanto a compreensão das perspectivas da enfermagem para a saúde da mulher na prevenção do câncer de colo do útero, assim possui um relevante papel quanto à educação em saúde para a prevenção câncer do colo do útero seja na orientação no que se refere a regularidade dos exames preventivos, estabelecimento de vínculos, encaminhamento para o médico e serviços de referência se necessário

Já a identificação ações de intervenções podem ser executadas para a prevenção ou controle do câncer de colo de útero, sendo três tipos de intervenções podem ser executadas para a prevenção ou controle do câncer de colo de útero, a saber: comportamentais que se concentram no estímulo das mulheres a realização do exame de detecção precoce; as cognitivas

que se voltam para a conscientização e informação sobre ações específicas para a prevenção e controle de patologias e ainda as sociais em que a atuação da enfermagem se dá de modo direto, pois há treinamento para do enfermeiro, possibilitando o aumento do conhecimento sobre as medidas preventivas.

Por fim analisar os aspectos educativos na prevenção do câncer de colo do útero utilizados pela Enfermagem, o processo educativo visa o aprofundamento do conhecimento da população quanto aos fatores e agentes causadores de doenças, estimula o autocuidado, prepara a população para o enfrentamento das possíveis sequelas das enfermidades. A enfermagem desempenha um papel imprescindível na prevenção do câncer de colo de útero, destacando a identificação dos riscos, o desenvolvimento de ações planejadas para o controle, atividades voltadas para a educação e com isso contribuindo para um diagnóstico preciso da doença.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Instituto Nacional do Câncer (INCA). **Dados sobre câncer de colo do útero** [texto na Internet]. 2006. Disponível em: www.inca.org.br Acesso em: 14 de Abr. de 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Controle dos cânceres do colo do útero e da mama**. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 2. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2013.
- BRASIL. **Ações em saúde: Saúde da Mulher**. Normas técnicas e Operacionais. Porto Alegre: SSMA/RS; 2017.
- BRASIL. **A atuação do Enfermeiro no rastreamento do câncer de colo do útero**, 2022.
- CZERESNIA, D. **Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências**. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2013.
- DIÓGENES, M.A.R.; REZENDE, M.D.S.; PASSOS, N.M.G. **Prevenção do Câncer: Atuação do enfermeiro na Consulta de enfermagem**. 2ª ed. Fortaleza: Pouchain Ramos Gráfica; 2021.
- DUAVY, L.M.; BATISTA, F.L.R.; JORGE, M.S.B.; SANTOS, J.B.F. A percepção da mulher sobre o exame preventivo do câncer cérvico-uterino: estudo de caso. **Cien Saude Colet** 2017.
- FERREIRA, M. C.M.; NOGUEIRA, M.C.; FERREIRA, L.C.M.; TEIXEIRA, M.T.B. Detecção precoce e prevenção do câncer do colo do útero: conhecimentos, atitudes e práticas de profissionais da ESF. **Ciênc. saúde coletiva**. 2022; 27(06).<https://doi.org/10.1590/1413-81232022276.1700202> Acesso em: 04 de Mar. de 2024.
- GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 16. ed - 5. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2022.
- INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2022: incidência do Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2020. Disponível em:<https://www.inca.gov.br/estimativa/taxas-ajustadas/neoplasia-maligna-da-mama-feminina-e-colo-do-uterio> Acesso em: 04 de Abr. de 2024.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. d A. **Metodologia do trabalho científico**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- MICHEL, M. E. **Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: um guia prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MINAYO, M.C.S. **O desafio do conhecimento**. 12ª ed. São Paulo: Editora Hucitec; 2014.

OLIVEIRA, R.L.; LIMA, L.A.S.; RAMOS, L.G. A. Assistência do enfermeiro na educação em saúde, no câncer de colo do útero. **Research, Society and Development**. 2021;10(4):e1210413728. DOI: 10.33448/rsd-v10i4.13728. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/13728> Acesso em: 04 de Mar. de 2024.

OLIVEIRA, M.M.; SILVA, E.N.F.; PINTO, I.C.; COIMBRA, V.C.C. Câncer cérvico uterino: um olhar crítico sobre a prevenção. *Rev. Gaúcha Enfermagem* 2014.

PEUKER, A.C.; LIMA, N.B.; FREIRE, K. M.; OLIVEIRA, C.M.M.; CASTRO, E.K. Construção de um material educativo para a prevenção do câncer de colo do útero. **Estudos Interdisciplinares em Psicologia**. 2017;8(2):146-160. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-64072017000200009&lng=pt&tlng=pt Acesso em: 04 de Abr. de 2024.

SANTOS, M. GINECOLOGIA. **Enfermagem. Saúde da Mulher**. São Paulo: Érica, 2019.